

Structural Distortions in the Palestinian Economy Analytical Study in Period (1967-2014)

Dr. Hamada EL Talla

Email: Ham11ada11@gmail.com

”التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني”

دراسة تحليلية خلال الفترة (1967-2014)

د / حمادة الطلاع - أستاذ الاقتصاد المساعد

Abstract: Since the occupation of the West Bank and Gaza Strip in 1967, Israel has imposed on the occupied territories customs and monetary union, which led to subdue the Palestinian economy to the Israeli economic policy. That practically led to the separation of the Palestinian economy for the Arab economies. In spite of the signing of the Oslo Accords and the establishment of the Palestinian Authority in 1994, the policies and practices of the Israeli occupation continued in the seizure of Palestinian economic resources and harnessed for the benefit of the Israeli economy. The main objective is to link the Palestinian economy in the West Bank and Gaza to the Israeli economy and increase the Israeli hegemony over the Palestinian economy and deepen the structural distortions in the Palestinian economy and make it hostage to Israeli interests, bringing the economy follower relying totally dependent on the Israeli economy. The Palestinian Authority did not take a clear strategy, and consistent policies to get rid legacy of the Israeli occupation or remove the distortions caused by the occupation during the period that preceded the establishment of the Palestinian Authority.

Keywords: Structural Distortions, The Palestinian Economy, Economic dependency.

ملخص الدراسة:

منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، فرضت إسرائيل على الأراضي المحتلة اتحاداً جمركياً ونقدياً قسرياً طبق بصورة تعسفية وأحادية الجانب مع الاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى إخضاع الأراضي المحتلة كلياً للسياسة الاقتصادية الإسرائيلية، كما أدى عملياً إلى فصل الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصادات العربية، وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات الحكم الذاتي وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، فقد استمرت السياسات والممارسات الاحتلالية الإسرائيلية نفسها في الاستيلاء على الموارد الاقتصادية الفلسطينية وتسخيرها لصالح الاقتصاد الإسرائيلي، وكان الهدف الرئيس هو ربط الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع برباط منه بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي وذلك بهدف زيادة الهيمنة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، وتعميق التشوهات الهيكلية في هذا الاقتصاد وارتعانه للمصالح الإسرائيلية، وبذلك يصبح اقتصاداً تابعاً معتمداً كلياً على الاقتصاد الإسرائيلي، ومن جانبها لم تتبن السلطة الوطنية الفلسطينية استراتيجية واضحة، ولم تتخذ سياسات متناسقة يمكن من خلالها التخلص من الإرث الاستعماري الصهيوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي أو إزالة التشوهات التي أحدثها ذلك الاحتلال خلال الفترة التي سبقت قيام السلطة الوطنية.

مقدمة.

بعد قرابة خمسة عقود من الاحتلال للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا تزال التدابير التقييدية والممارسات الممنهجة أدت إلى ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي. ويتطلب وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار النمو المطرد فهم الأوضاع المؤثرة في إمكانيات التنمية الطويلة الأجل لهذا الاقتصاد، وبخاصة الهياكل التي أنشئت في أعقاب احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، والبنية المؤسسية التي تؤثر في ديناميات نموه (الأونكتاد، 2006، ص 2).

يهدف هذا البحث إلى بلورة فهم أفضل لطبيعة وخصائص العلاقات الاقتصادية الفلسطينية – الإسرائيلية، من حيث نشأتها وتطورها وأبرز نتائجها من خلال قسمين:

يركز القسم الأول على واقع الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال المباشر مع توضيح سبل ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، والإشارة إلى أبرز التشوهات الهيكلية التي تمخضت عن ذلك خلال الفترة الممتدة من العام 1967-1993، وذلك بهدف التعرف على السياسات التي اتبعتها الاحتلال إلى ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، أما القسم الثاني يسلط الضوء على واقع الاقتصاد الفلسطيني خلال حكم السلطة الفلسطينية مع الإشارة إلى التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة الممتدة من العام 1994 - 2014، مرحلة الحكم الذاتي الانتقالي.

مشكلة الدراسة:

يعاني الاقتصاد الفلسطيني من تشوهات هيكلية عميقة ناجمة عن سياسات الاحتلال، فمنذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 حيث فرضت إسرائيل على الأراضي المحتلة اتحاداً جمركياً ونقدياً قسرياً طبق بصورة تعسفية وأحادية الجانب مع الاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى إخضاع الأراضي المحتلة كلياً للسياسة الاقتصادية الإسرائيلية، كما أدى عملياً إلى فصل الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصادات العربية، بهدف ربط الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع برباط عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك ليصبح الاقتصاد الفلسطيني معتمداً كلياً على الاقتصاد الإسرائيلي، بحيث أنه لن تكون هناك أي تنمية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية ولا أي تصاريح للتوسع في قطاع الزراعة أو الصناعة إذا كانت تتطوي على منافسة مع إسرائيل (الأونكتاد، 1986، ص: 102).

ومن ناحية أخرى وكان حرجاً الزاوية في تنفيذ هذه السياسة فتح أسواق الضفة والقطاع على مصراعيها للمنتجات الإسرائيلية، وقد استمرت السياسات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى زيادة الهيمنة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، وتعميق تبعية هذا الاقتصاد وارتعانه للمصالح الإسرائيلية.

وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات الحكم الذاتي وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، واستلامها صلاحيات محدودة على أجزاء متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد ازدادت حدة التأثيرات السلبية لقوى الاستقطاب (الأونكتاد، 2009، ص ص: 7-8).

ويعود ذلك إلى استمرار السياسات والممارسات الاحتلالية الإسرائيلية نفسها في الاستيلاء على الموارد الاقتصادية الفلسطينية وتسخيرها لصالح الاقتصاد الإسرائيلي، بهدف تعميق التشوّهات في هذا الاقتصاد وارتهاؤه للمصالح الإسرائيلية، وبذلك يصبح اقتصاداً تابعاً معتمداً كلياً على الاقتصاد الإسرائيلي، وبناءً على ما سبق، فإن الدراسة الحالية ستحاول أن تجيب على التساؤل الرئيس التالي:

ما مدى تأثير التشوّهات الهيكلية على الاقتصاد الفلسطيني؟

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الغايات أهمها ما يلي:

1. دراسة التشوّهات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني.
2. التعرف على أثر تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.
3. التعرف على أهم التحديات والمعوقات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني.
4. إصدار توصيات قد تفيد المعنيين بوضع الخطط التنموية للاقتصاد الفلسطيني.

أهمية الدراسة :

تتبع أهميه هذه الدراسة من أهمية الموضوع التي تعالجه كونها تعالج قضية من أهم القضايا الاقتصادية ومن عقد المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني.

ويساعد هذا البحث إلى فهم سمات الاقتصاد الفلسطيني وطبيعة العلاقات الاقتصادية الفلسطينية – الإسرائيلية، باعتبار أن ذلك يشكل الحلقة المركزية في بلورة تصور عن ما يعانيه هذا الاقتصاد من إشكالات وتشوّهات، والتي تنعكس سلباً على مجمل الأداء للنمو الاقتصادي الفلسطيني، بهدف التوصل إلى نتائج وتوصيات مناسبة لتصحيح الخلل في الهياكل الاقتصادية وهذا يتطلب فهم العوامل والسياسات التي أدت إلى ذلك من أجل الاستفادة منها في وضع تصور للسياسات الاقتصادية التي تهدف لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، لما له من أثر إيجابي على النمو الاقتصادي، بما يحقق الأهداف التنموية الاقتصادية الفلسطينية.

فرضيات الدراسة:

على ضوء مشكلة الدراسة يمكن صياغة فرضية الدراسة الرئيسة على النحو التالي:

السياسات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى تشوّهات هيكلية أثرت على مجمل الأداء الاقتصادي الفلسطيني.

حدود الدراسة:

*حدود الدراسة المكانية: الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، (قطاع غزة والضفة الغربية).

*حدود الدراسة الزمانية: الفترة من 1967-2014.

منهجية الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة سيتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بهدف التعرف على الأحداث والظواهر والممارسات الموجودة والمتاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها، والمتمثلة في التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني.

القسم الأول: التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة (1967-1993)

حيث فرضت إسرائيل العديد من التدابير العسكرية والاقتصادية التي طال تأثيرها السلبي كافة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني. ولذلك أشار هذا القسم إلى أهمية تقديم خلاصات مهمة عن أبرز التشوهات الهيكلية التي تمخضت عن الفترة 1967-1993 جراء ممارسات سلطات الاحتلال، ولقد كانت السياسات التي انتهجتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه الاقتصاد الفلسطيني هي العامل الرئيس المحدد للأداء الاقتصادي الفلسطيني ولآفاق التنمية الفلسطينية خلال تلك الفترة.

فمنذ عام 1967 تحوّلت هذه السياسات من سياسات تهدف إلى إدماج الموارد الاقتصادية الفلسطينية في صلب الاقتصاد الإسرائيلي، إلى سياسات تعمل على تهميش الأرض الفلسطينية المحتلة، وعزل اقتصادها، وأسواقها، عن اقتصاد العالم الخارجي وأسواقه، وعلى مر السنين شكلت السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سبباً أساسياً للتشوهات والاختلالات الهيكلية في البنية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، مما أسهم هذا الوضع في تضائل القاعدة الاقتصادية والإنتاجية الفلسطينية وتراجع إمكانيات ظهور الاقتصاد اللازم لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة (الأونكتاد، 2009، ص 12).

الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال المباشر 1967-1993

في الخامس من حزيران 1967، وقعت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الاحتلال العسكري، وكنتيجة مباشرة للعدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن. ومن المعلوم أن قطاع غزة كان تحت إدارة سياسية مصرية، أما الضفة الغربية فكانت موحدة سياسياً مع الأردن. وعلى الرغم من أن الاحتلال في عام 1967، أعاد الارتباط بين المنطقتين، وبقيت القوات العسكرية الإسرائيلية على مدى ما يقارب من ثلاثة عقود من الزمن تتولى إدارة علاقات إسرائيل مع الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضعت الأنظمة لإدارة الاقتصاد الفلسطيني بما ينسجم مع الاهتمامات السياسية الإقليمية والدولية لإسرائيل، وهي أنه لن تكون هناك أي تنمية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية ولا أي تصاريح للتوسع في قطاع الزراعة أو الصناعة إذا كانت تنطوي على منافسة مع إسرائيل (الأونكتاد، 1986، ص : 102).

وسعت إسرائيل منذ بداية الاحتلال إلى استغلال كافة الموارد الاقتصادية الفلسطينية وتسخيرها لصالح الاقتصاد الإسرائيلي، وكان الهدف الرئيس من هذه السياسة هو ربط الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع برباط عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك ليصبح الاقتصاد الفلسطيني معتمداً كلياً على الاقتصاد الإسرائيلي (اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية، 2000، ص: 1). وقد فرضت إسرائيل على الأراضي المحتلة اتحاداً جمركياً ونقدياً قسرياً طبق بصورة تعسفية وأحادية الجانب مع الاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى إخضاع الأراضي المحتلة كلياً للسياسة الاقتصادية الإسرائيلية، كما أدى عملياً إلى فصل الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصادات العربية.

وكانت الاستراتيجيات الإسرائيلية المنتهجة في هذه المرحلة الأخيرة من مراحل الإدارة العسكرية المباشرة للأرض الفلسطينية المحتلة تهدف إلى ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي بصورة قوية، إذ ستكون المشاريع الجديدة كلها مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي من طرفي عملية الإنتاج، فالمشروع الفلسطيني سواءً أكان زراعياً أم صناعياً، سيقوم باستيراد مواد الخام وسلعة الوسيطة من إسرائيل. وبعد الإنتاج، ستأتي مشكلة التسويق التي ستضطر المشروع الفلسطيني إلى الاستعانة بشركات التسويق الحديثة ذات المعرفة الواسعة بالأسواق الأوروبية والأمريكية خاصة فيما يتعلق بصادرات السلع الزراعية سريعة التلف، ومن هنا لا تستطيع البضائع الفلسطينية منافسة البضائع الإسرائيلية.

وهكذا يتضح أن الهدف الأساسي للاحتلال الإسرائيلي هو ربط الاقتصاد الفلسطيني بعلاقة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وما زال هذا الهدف هو السياسة الإسرائيلية الجديدة التي وضعت عام 1991، والاختلاف بين السياسة القديمة والسياسة الجديدة لا يتعلق بالهدف وإنما بالأسلوب.

لقد كانت إسرائيل قادرة على شل النشاط الاقتصادي الفلسطيني عن طريق إغلاق حدودها ومنع العمال الفلسطينيين من مزاوله أعمالهم فيها، غير إنها وفق السياسة الجديدة، أصبحت قادرة على شل الاقتصاد الفلسطيني عن طريق التوقف عن تزويد المصانع بالمواد الخام أو بالسلع الوسيطة، أو عن طريق التوقف عن التسويق، أو استيراد منتجاتها، أو السماح بتصديرها إلى الخارج. وفي نهاية الأمر ليس هناك فارق بين عمال عاطلين عن العمل وبين مصانع لا تعمل بسبب عدم امتلاكها المواد الأولية لإنتاجها، أو مصانع تعمل وتكدس بضائعها ولا تستطيع بيعها.

ويمكن القول: إن السياسة الجديدة مازالت تحمل أهداف السياسة القديمة، التي هي عدم السماح للاقتصاد الفلسطيني بأن يمتلك مقومات الاقتصاد الطبيعي الذي تربطه بسائر دول العالم علاقات اعتماد متبادل، وإبقائه معتمداً على الاقتصاد الإسرائيلي وتابعاً له كلياً.

أبرز التشوهات الهيكلية خلال فترة الاحتلال المباشر من عام 1967 - 1993:

إن أساس تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وتحقيق التبعية الكاملة للشعب الفلسطيني واقتصاده للاحتلال بدأت منذ العام 1967، ولذلك كان من الأهمية تقديم خلاصات مهمة عن النتائج الكارثية التي تمخضت عن الفترة 1967-1993 جراء

ممارسات قوات الاحتلال وسلطاته، ووضعها تحت الحكم العسكري، كانت نتائجها التشوه الهيكلي في الاقتصاد الفلسطيني كما يلي:

أولاً: التشوهات التي صاحبت البعد الديمغرافي والموارد الطبيعية:

أما بالنسبة للتشوهات التي صاحبت البعد الديمغرافي والموارد والمرافق العامة، فقد استمرت عملية مصادرة الأراضي ونهب المياه الفلسطينية بشكل مستمر ومتواصل، والتهمير القسري وتهويد القدس، وتصاعد النشاط الاستيطاني.

1. التشوهات التي صاحبت البعد الديمغرافي:

أن سياسة إسرائيل تهدف إلى تفريغ الأرض العربية من سكانها الأصليين بشتى طرق الترغيب والترهيب والضغط الاقتصادي والقمع العسكري وعلى جانب آخر تشجيع اليهود عبر تقديم العديد من المزايا للقدوم إلى الاستيطان بالإراضي الفلسطينية المحتلة بهدف زيادة عدد سكان اليهود وتغيير الوضع الديمغرافي للسكان الفلسطينيين.

محاولة التغيير الديمغرافي عبر تهويد القدس بداية، حيث ارتفعت نسبة السكان اليهود في مدينة القدس الشرقية والمستعمرات الاستيطانية حولها من صفر العام 1967 إلى نحو 176000 مستوطن عام 1993 (ماس، 2003، ص: 5) لما لذلك من أثر سلبي على الاقتصاد الفلسطيني.

2. التشوهات التي صاحبت الأرض:

الاستيلاء على الموارد الطبيعية الفلسطينية، والمتمثلة بمصادرة الأراضي، حيث تمت مصادرة نحو نصف أراضي الضفة الغربية وثلاث أراضي قطاع غزة خلال الفترة 1967-1993، كما تمت السيطرة على 75% من مصادر المياه الفلسطينية، وأقامت إسرائيل 192 مستعمرة استيطانية في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة (28 مستوطنة في القدس، و148 في الضفة الغربية، و18 في قطاع غزة) (ماس "مرجع سبق ذكره"، فلسطين، 2003، ص: 5).

وأن إسرائيل في استيلائها على الأراضي العربية قامت عبر دراسات باختيار الأراضي الزراعية الخصبة والأراضي التي تحتوي على خزانات المياه الجوفية العذبة وذلك بهدف التحكم في الاقتصاد الفلسطيني وربطة بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي.

3. التشوهات التي صاحبت المياه:

يتميز قطاع المياه بخصوصية تختلف عن باقي الدول نظراً لوجود الاحتلال الذي يسيطر على معظم الموارد والمصادر المائية ويعمل على احتكارها، مما سبب في شح المياه فيها ومحدودية مصادرها بالإضافة أن الفلسطينيين محرومون من الوصول إلى مياههم في نهر الأردن منذ العام 1967 مما يجبر الفلسطينيين إلى شراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت"، ومن خلال سيطرة إسرائيل على خزانات المياه الجوفية والتحكم في كمية المياه للسكان الفلسطينيين أدى ذلك إلى تقليص الأراضي الزراعية الفلسطينية، بالإضافة إلى منع إنشاء آبار ارتوازية الا بتصريح من الإدارات العسكرية الحاكمة للمناطق الفلسطينية وهي كان يتم الحصول عليها بصعوبة بالغة مما أثر على قطاع الزراعة بالسلب.

ثانياً: التشوهات التي صاحبت القطاعات الإنتاجية والخدمية:

1. التشوهات في قطاع الزراعة:

يعتبر قطاع الزراعة من أهم القطاعات الإنتاجية سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي أو ارتفاع عدد العاملين فيه، بالإضافة إلى أنه يعكس مدي ارتباط السكان بالأرض ومن هنا نجد أن جوهر الاستراتيجيات الإسرائيلية هو تدمير هذا القطاع والحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي. وأبرز السياسات الذي أتبعها الاحتلال في ذلك:

- أ. الاستيلاء على الأرض وخاصة المناطق الاستراتيجية والمناطق الزراعية الخصبة وإقامة المستوطنات للسيطرة على موارد المياه الأمر الذي حدد من مساحة الاراض الزراعية.
- ب. احداث تغيرات هامة في النمط الزراعي وذلك ليتم زراعة المحاصيل التي يحتاجها الجانب الإسرائيلي (أبو صبيح، 1989، ص: 49).
- ت. فتح باب العمل في الاقتصاد الإسرائيلي وهذا أدى الى جلب اعداد كبيرة من المزارعين وذلك بسبب فوارق الأجور مما انعكس بالسلع على القطاع الزراعي المحلي.
- ث. انخفاض المساحات المزروعة وخاصة المروية منها نتيجة لنهب إسرائيل الموارد المائية التي أصبح استغلالها للأغراض الزراعية محدوداً (القطراوي، 1991، ص: 90). مما أدى حدوث تغيير جوهري في استخدامات الأرض الزراعية، حيث تقلصت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية من 80 ألف دونم إلى 36 ألف دونم في الفترة 1968-1985 (الموسوعة الفلسطينية، 1991، ص: 876).
- ج. انخفاض نسبة العاملين بالزراعة نتيجة للمضايقات الإسرائيلية الأمر الذي أدى إلى تحول عدد كبير من الأيدي العاملة بالزراعة للعمل في إسرائيل وخاصة لما تدره من أرباح تفوق مثلتها في الأراضي الفلسطينية.
- ح. تقديم تسهيلات للمزارعين الفلسطينيين على شكل بذور وأسمدة إذا اتجهوا إلى زراعة المحاصيل معينة مثل أنواع محددة من الخضار والزهور والفراولة.
- خ. إغراق الأسواق الفلسطينية بأنواع معينة من المحاصيل الزراعية الإسرائيلية المدعومة بهدف منع المزارعين الفلسطينيين من زراعتها.
- د. فرض قيود على تصدير المحاصيل الزراعية وذلك بسبب سيطرة الاحتلال على المعابر الحدودية وإبقاء الاقتصاد الفلسطيني تابعا للاقتصاد الإسرائيلي.

ذ. فرض قيود على تسويق بعض المنتجات في إسرائيل لدفع المزارعين إلى الحد من زراعة المنتجات غير المكتملة للاقتصاد الإسرائيلي (صالح، 1986، ص: 33).

2. التشوهات في قطاع الصناعة:

بعد عام 1967 فرض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية سياسات ممنهجة على قطاع الصناعة وذلك من أجل ان يبقي هذا القطاع تحت سيطرتها وان يكون جميع الصناعات القائمة عبارة عن ورش ومصانع صغيرة الحجم هذا بالإضافة إلى ربطها بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال حاجتها إلى المواد الأولية والمنتجات الوسيطة المستوردة من إسرائيل وهذه التبعية أدت إلى تشوهات في قطاع الصناعة وذلك عبر السياسات الممنهجة ومنها:

أ. القيود الإسرائيلية المفروضة على قطاع الصناعة انهيار القطاع الحرفي والصناعات الصغيرة الفلسطينية تحت تأثير المنافسة غير المتكافئة من المنتجات الإسرائيلية المدعومة حكومياً، والمحمية تماماً من المنافسة الخارجية.

ب. صعوبة الحصول على تصاريح لإقامة مصانع جديدة.

ت. القيود المفروضة على استيراد سوا على الآلات ومواد الخام أحياناً عبر المنع المباشر وحيثما اخري عبر الرسوم الجمركية الباهظة (الدباغ، 1989، ص: 45).

ث. غياب الإقراض المصرفي للمشاريع الإنتاجية وذلك بسبب القيود المفروضة على هذا القطاع.

ج. عدم توفر الحماية للمنتجات الصناعات المحلية من سياسات الإغراق التي تنتهجها الشركات الإسرائيلية وذلك بسبب السيطرة على السوق الفلسطيني.

ح. اضعاف القطاع الصناعي باعتباره أحد الأعمدة الهامة للإنتاج القومي وتغيير بنيته الهيكلية بهدف ربط ودمج اقتصاد المناطق المحتلة بالاقتصاد الإسرائيلي.

خ. منع نشوء صناعات متطورة وحديثة كي يبقي الطابع الحرفي هو السائد في القطاع الصناعي (النايلسي، 1975، ص: 146).

د. فرض قيود مشددة على تدفق الأموال من الخارج بهدف منع السكان من تعويض الخسارة الناجمة عن غياب الجهاز المصرفي والنقدي ولمنع توجيه الأموال إلى الاستثمار.

ذ. حاجة مشاريع الاستثمار إلى موافقة السلطات العسكرية، ذلك لأن الصناعات الفلسطينية تخضع لسياسات ضريبية تمييزية، ولحواجز تجارية غير تعريفية، وكانت هذه التدابير مقترنة بمصادرة الموارد الطبيعية

الفلسطينية، قد أدت فعلياً إلى فرض حدود على آفاق تنمية الاقتصاد (UNCTAD, 2006, P P: 11-12).

وقد أفضت هذه السياسات والممارسات إلى نشوء علاقات تجارية غير متكافئة، وقيود تنظيمية، وضغط ضريبي، وتقلص في إمكانيات الوصول إلى الموارد الطبيعية. ومن هنا نجد ان الاحتلال استخدم سياسات ممنهجة لمنع تطور القطاع الصناعي والعمل بكل السبل لربطة بالاقتصاد الإسرائيلي ليبقي تابعا.

3. التثوهات في قطاع الخدمات:

منح الشركات الإسرائيلية احتكارية وامتيازات حصريه في قطاعات المياه، وإنتاج الكهرباء، والاتصالات، ومنعت الأوامر العسكرية المؤسسات الفلسطينية والقطاع الخاص من العمل في هذه القطاعات، لذا فقد بات الاقتصاد الفلسطيني تابعا تبعية كاملة للشركات الإسرائيلية في التزود بمنتجات وخدمات هذه القطاعات.

أ. التثوهات في وسائل النقل والتواصل مع العالم الخارجي:

أصبحت حركة النقل والمواصلات مع العالم الخارجي بالشلل شبة التام وذلك بسبب الاحتلال المباشر للأراضي الفلسطينية في عام 1967م، وذلك عبر سياسة فرض القيود المشددة للتنقل بين الأراضي الفلسطينية والعالم الخارجي عبر مصر والأردن، ووضع التسهيلات للتنقل والتواصل مع إسرائيل وذلك لتشجيع الأيدي العاملة للعمل ولتشجيع التجارة وذلك بهدف فك الارتباط مع الدول العربية وتسهيل الدمج مع الاقتصاد الإسرائيلي وذلك ليصبح لاحقا الاقتصاد الفلسطيني تابعا بالاقتصاد الإسرائيلي ولهذا قامت إسرائيل بإنشاء الطرق لتسهيل هذا الهدف.

ب. التثوهات في قطاع السياحة:

قد واجهت السياحة أضراراً كبيرة بعد عام 1967 نتيجة لسياسات الاحتلال ضد السياحة الفلسطينية ومنها سياحة الاستجمام على شاطئ بحر غزة منها منع نزول البحر ليلاً او السياحة الدينية سواءً الإسلامية أو المسيحية في القدس وبيت لحم نتيجة القيود العسكرية المفروضة مما ترتب عليها اغلاق معظم مكاتب السياحة وانخفاض نسبة العاملين في هذا القطاع ولم يبق سوى مكاتب الحج والعمرة، مما ادي إلى حرمان الأراضي الفلسطينية من النقد الأجنبي وزيادة البطالة وانخفاض النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

ت. على الصعيد المالي:

محاصرة الاقتصاد المحلي وإضعاف قدراته الإنتاجية والتشغيلية من خلال مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية ومنها (فرض الضرائب، والتراخيص، وإقفال البنوك الفلسطينية والعربية والأجنبية، والاقتصار على البنوك الإسرائيلية) (ماس، المرجع السابق، 2003، ص: 5). نهب الموارد المالية الفلسطينية، والمتمثل في الاستيلاء على الجمارك وضرائب الاستيراد والمدفوعات الضريبية، وتحويلها للخزينة الإسرائيلية، إضافة إلى ريع استعمال النقد الشيفل الإسرائيلي وتشير التقديرات إلى أن حجم هذه الموارد المنهوبة يصل إلى 15-20% من ال GDP (ماس، المرجع السابق، 2003، ص: 7).

ث. على صعيد العمال:

هدفت السلطات الإسرائيلية إلى خلق ظروف اقتصادية في الأراضي الفلسطينية تساعد على إضعاف روح مقاومة الاحتلال اعتمدت على فرضية أن الفلسطيني الذي يعمل ويكسب دخلاً جيداً سيكون مشغولاً عن موضوع مقاومة الاحتلال، وعلى هذا الأساس قامت إسرائيل بتشجيع اليد العاملة الفلسطينية على العمل داخل إسرائيل وفي القطاعات التي تحتاج إلى يد عاملة غير فنية، كالزراعة والبناء وبعض الصناعات، حيث ارتفع عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل من صفر في عام 1967 إلى معدل 22600 عامل في العام 1970 إلى أن بلغ 119 ألف عامل قبل اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987 (النقيب، 1997، ص: 20). علماً بأن إسرائيل تعامل الأراضي الفلسطينية باعتبارها جزءاً من سوق العمل المحلية بقدر ما يتعلق الأمر بالاحتياجات الإسرائيلية أيضاً، وتعتبر إسرائيل الأراضي الفلسطينية كمورد لليد العاملة الأجنبية فيما يتعلق بالاحتياجات الفلسطينية التي لا تتحمل إسرائيل مسئوليتها، كما أن اليد العاملة الفلسطينية في إسرائيل تمثل عملية تنشأ في إسرائيل، وتنظمها من جانب واحد، وبشروط تمليها، وباستيراد انتقائي لليد العاملة دون إيلاء الكثير من آثار ذلك على الاقتصاد الفلسطيني (سلطة النقد الفلسطينية، 2009، ص: 28). ولقد نجحت هذه السياسة إلى حد بعيد، سواء على صعيد تشغيل اليد العاملة الفلسطينية، أو على صعيد زيادة الدخل الفلسطيني العام. ففي منتصف الثمانينات، شكل عدد العمال الفلسطينيين الذي يعملون في إسرائيل 40% من حجم العمالة العام، وشكلت دخول هؤلاء العمال مع دخول الذين يعملون في خارج الأراضي الفلسطينية أكثر من ثلث إجمالي الدخل الفلسطيني 35%، وهذا يعني أن مصادر الزيادة في الدخل تعتمد على مصادر للدخل من خارج الاقتصاد الفلسطيني (النقيب، مرجع سبق ذكره، 1997، ص: 20).

أن الدخل الناشئ عن عمل الفلسطينيين في إسرائيل عاد بالفائدة على الاقتصاد على المدى القصير غير أن آثاره السلبية كانت كبيرة على المدى البعيد، وذلك لأنه قد أسفر عن ارتفاع مصطنع في الأجور في الاقتصاد المحلي، مما زاد من كلفة الإنتاج وحدّ من القدرة التنافسية الفلسطينية في الأسواق المجاورة، كما أسفر ذلك عن انخفاض عائد التعليم وتزايد البطالة في صفوف المتعلمين.

4. التشوهات في قطاع التجارة الخارجية

ان التجارة الخارجية في الأراضي الفلسطينية هي انعكاس واضح لفائض الإنتاج بعد سد الاحتياجات، فإنه ليس من الغريب أن يتراجع دور التجارة الخارجية في عملية الاستثمار والتنمية الاقتصادية وهو ناتج عن القيود التجارية العديدة التي فرضتها سلطات الاحتلال والتي نتج عنها تقاوم العجز في الميزان التجاري لصالح إسرائيل على مدي سنوات الاحتلال المباشر للأراضي الفلسطينية، ونتيجة السيطرة على المعابر التجارية أصبحت التجارة الخارجية إما مع إسرائيل أو عبرها وهي المتحكم بها.

أ. سيطرة إسرائيل على المعابر التجارية أدى إلى تفكك العلاقات التجارية التقليدية ليس مع الدول العربية وحسب، بل مع سائر دول العالم بعد السيطرة التامة على المعابر الحدودية، وأصبح الاقتصاد الفلسطيني ذا شريك تجاري واحد

تقريباً هو الاقتصاد الإسرائيلي، الذي بات يشكل مصدراً ووجهة لأكثر من 90% من تجارة الاقتصاد الفلسطيني الخارجية منذ بداية الثمانينات.

ب. فرضت إسرائيل على الأراضي المحتلة اتحاداً جمركياً ونقدياً قسرياً طبق بصورة تعسفية وأحادية الجانب مع الاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى إخضاع الأراضي المحتلة كلياً للسياسة الاقتصادية الإسرائيلية.

ت. السياسات التي فرضها الاحتلال على القطاعات الإنتاجية من قطاع الزراعة والصناعة ومنع تطورها ترتب عليها العجز المزمن في الميزان التجاري الفلسطيني.

ث. وتعود التشوهات الهيكلية في قطاع التجارة الخارجية نتيجة سياسات الاحتلال الممنهجة ومنها:

ج. الصادرات والواردات الفلسطينية تخضع لتدابير معقدة فيما يتصل بإصدار شهادات الاستيراد والتصدير، من خلال الأوامر العسكرية، مع فرض حدود على أنواع، وكميات المواد الخام المسموح بدخولها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

ح. الفوارق الكبيرة بين الأجور في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ترتب عليها ترك العمل في القطاعات الإنتاجية والتحول إلى العمل في إسرائيل مما ادي إلى انخفاض الإنتاجية مما أثر على انخفاض الصادرات الفلسطينية وزيادة الاستيراد.

ومن هنا يتضح لنا أن السياسات التي انتهجتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه الاقتصاد الفلسطيني هي العامل الرئيسي المحدد للتشوهات الهيكلية في الاقتصادي الفلسطيني ولآفاق التنمية الفلسطينية، فمنذ عام 1967 هدفت هذه السياسات إلى تهميش وعزل اقتصاد وأسواق الأرض الفلسطينية المحتلة عن اقتصاد وأسواق العالم الخارجي وعلى مر السنين شكلت السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سبباً أساسياً للتشوهات والاختلالات الهيكلية في البنية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، مما أسهم هذا الوضع في تضائل القاعدة الاقتصادية والإنتاجية الفلسطينية وتراجع إمكانات ظهور الاقتصاد اللازم لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة (الأونكتاد، 2009، ص: 12). وكما أكد أعلاه، فإن التأثير السلبي لهذه التبعية لم يتوقف مع زوال الأوضاع التي أفضت إلى نشوئه، بل على العكس من ذلك فقد استمر هذا التأثير السلبي حتى خلال الفترة الانتقالية التالية لعام 1994 (UNCTAD, 2006, P: 17).

والسؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي حد عبّر اتفاق أوسلو وما تلاه من اتفاقات اقتصادية، وخصوصاً اتفاق باريس الاقتصادي عام 1994 عن السياسة الإسرائيلية الجديدة؟ أو إلى أي حد يدور الاقتصاد الفلسطيني في فلك الأهداف الإسرائيلية؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه في القسم الثاني.

القسم الثاني: التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة (1994-2014)

مقدمة:

يتناول هذا القسم التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة الممتدة من العام 1994-2014، بهدف تقييم أداء الاقتصاد الفلسطيني وآفاقه بعد قيام السلطة الفلسطينية.

أولاً: التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة (1994-2014):

منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في عام 1994، ساد شعور بالتفاؤل، وكانت هناك آمال بأن اتفاقات السلام ستقضي إلى تهيئة بيئة تعود بأقصى قدر من المنافع على اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقضي بالتالي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، إلا أن الوعود الرئيسية المتمثلة في ما يسمى عائد السلام لم تتحقق، وقد استمرت السياسات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى زيادة الهيمنة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، وتعميق تبعية هذا الاقتصاد وارتعانه للمصالح الإسرائيلية (نصر، 2003، ص: 59).

وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات الحكم الذاتي وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، واستلامها صلاحيات محدودة على أجزاء متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد ازدادت حدة التأثيرات السلبية لقوى الاستقطاب (الأونكتاد، 2009، ص: 7-8). ويعود ذلك إلى استمرار السياسات والممارسات الاحتلالية الإسرائيلية نفسها في الاستيلاء على الموارد الاقتصادية الفلسطينية وتسخيرها لصالح الاقتصاد الإسرائيلي محاولة في الوقت نفسه إظهار الحياة في الأراضي الفلسطينية، وكأنها طبيعية، وكان الهدف الرئيس من هذه السياسة الاقتصادية فرض قبول دمج إسرائيل اقتصادياً في الشرق الأوسط من ناحية، ومن ناحية أخرى ربط الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع برباط منه بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي وذلك بهدف زيادة الهيمنة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، وتعميق التشوهات في هذا الاقتصاد وارتعانه للمصالح الإسرائيلية، وبذلك يصبح اقتصاداً تابعاً معتمداً كلياً على الاقتصاد الإسرائيلي، ومن جانبها لم تنته السلطة الوطنية الفلسطينية إستراتيجية واضحة، ولم تتخذ سياسات متناسقة يمكن من خلالها التخلص من الإرث الاستعماري الصهيوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي أو إزالة التشوهات التي أحدثها ذلك الاحتلال خلال الفترة التي سبقت قيام السلطة الوطنية، بل أدت كثير من الإجراءات التي قامت بها السلطة الوطنية إلى ظهور اختلالات جديدة في هيكل الاقتصاد الفلسطيني (نصر، مرجع سبق ذكره، 2003، ص: 59).

ونورد فيما يلي أبرز التشوهات الهيكلية التي صاحبت أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة من عام (1994-2014) وسوف يتم تقسيم هذه التشوهات إلى: التشوهات التي أحدثها الاحتلال وتشوهات صاحبت أداء السلطة الفلسطينية.

التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني المرتبطة بالاحتلال:

1. التشوهات التي صاحبت الموارد الطبيعية:

أما بالنسبة لتشوهات الموارد والمرافق العامة، فقد استمرت عملية مصادرة الأراضي ونهب المياه الفلسطينية بشكل مستمر ومتواصل، والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس، والتقسيم الجغرافي والاقتصادي للضفة الغربية وتصاعد النشاط الاستيطاني منذ توقيع اتفاقية أوسلو وحتى الآن.

أ. التشوهات التي صاحبت الأرض:

في أعقاب اتفاق أوسلو عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق «أ» و «ب» و «ج». وتعكس هذه التقسيمات مستويات مختلفة من السيطرة الأمنية والصلاحيات المدنية المخصصة لإسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية (بديل، 2013، ص: 10).

جدول رقم (1) المناطق ومعدلات السكان في الضفة الغربية

منطقة الضفة الغربية	صاحب السيطرة. وفقاً لاتفاقيات أوسلو	النسبة المئوية لمساحة الأرض	النسبة المئوية لتعداد السكان الفلسطينيين
A أو «أ»	فلسطينية	18%	55%
B أو «ب»	إسرائيلية/ فلسطينية	22%	39%
C أو «ج»	إسرائيلية	60%	6% ^أ

المصدر: المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين - بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والنقل القسري للفلسطينيين، بيت لحم، فلسطين، 2013، ص 10.

وأصدر البنك الدولي تقريراً رصد فيه الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة القيود من الاحتلال الإسرائيلي على مناطق (ج) في الضفة الغربية، وتوصل إلى أن رفع هذه القيود يمكن أن يزيد القيمة المضافة للنتائج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بمقدار 3.4 مليار دولار سنوياً، أو ما يعادل زيادة 35% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011. أما في قطاع غزة، فالمزارعون محرومون من الوصول للأراضي الزراعية داخل منطقة عازلة بعمق 300-1000 متر بطول 45 كم على الحدود بين غزة وإسرائيل، وأن هذه الأرض الواقعة داخل المنطقة العازلة تسهم بنحو 30% من إجمالي الإنتاج الزراعي في غزة، وبحوالي 10% من إجمالي السلع الزراعية المصدرة، وأصبح 46% من الأراضي الزراعية بغزة بعد حزيران/يونيه 2009 إما لا يمكن الوصول إليها أو توقفت عن الإنتاج (البنك الدولي، 2012، ص: 6). لقد أدت الانتهاكات التي قامت بها القوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة العازلة إلى الأضرار بالأراضي الزراعية، وهدم المنازل، وتدمير الآبار، بالإضافة إلى منع المزارعين من العمل في أراضيهم.

المنطقة البحرية لقطاع غزة:

يحظر على الصيادين الصيد في مساحة تتجاوز ثلاثة أميال بحرية من شاطئ غزة، وذلك خلافاً للمساحة المتعارف عليها دولياً التي تم التوقيع عليها في الاتفاقيات السابقة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بأن المنطقة العازلة على بعد عشرين ميلاً بحرياً غرباً على طول شواطئ قطاع غزة التي تمتد لمسافة 40 كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب (الأونكتاد، 2012، ص: 3). قامت قوات البحرية الإسرائيلية بمطاردة الصيادين بإطلاق النار عليهم، واعتقال الصيادين، ومصادرة

قوارب الصيد، وتدمير أدوات الصيد المختلفة والمعدات الملحقة بها. ونظراً للقيود المفروضة من قبل الإسرائيليين، تقلص عدد الصيادين إلى 3,500 في سنة 2010، في حين كان عددهم 10,000 في العام 2000 (بديل، مرجع سبق ذكره، 2013، ص: 10).

أ. التشوهات الناتجة عن جدار الفصل العنصري:

بدأت إسرائيل إقامة جدار الفصل العنصري (جدار الضم) في عام 2002 في مسار يبلغ مخططة 708 كيلومترات، ولا يزال البناء مستمرا حتى اليوم. ومسار الجدار لا يتبع حدود الخط الأخضر لعام (1949) المعترف به دولياً، إنما ينحرف ويتوغل إلى عمق الضفة الغربية ليحاصر البلدات الفلسطينية.

فقد أدى مسار الجدار إلى ضم 9.4 في المئة من الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، وأدى بناء الجدار إلى تفاقم هذا الوضع؛ نظراً لأن نحو 85 في المائة من المسار المخطط له يقطع عمق الضفة الغربية مما يقيد وصول المزارعين لأراضيهم كما أن الحاجة إلى التراخيص، التي يصعب الحصول عليها، للمرور عبر البوابات الأمنية للوصول إلى أراضيهم، وكنتيجة لذلك، يجد المزارعون الفلسطينيون أنفسهم في وضع يفصلهم فيه الجدار عن أراضيهم، ولا يُسمح لهم بالوصول إليها لأغراض العناية بها، وحصاد المحاصيل، فإن الأمر يخضع لعدة قيود منها: عليهم الحصول على تصريح للدخول إلى أراضيهم (بديل، مرجع سبق ذكره، 2013، ص: 57).

حيث إن مسار الجدار يصادر، ويعزل موارد الاقتصاد الفلسطيني ويجزئ السوق الفلسطينية إلى جيوب معزولة غير متجاورة جغرافياً (جمعة، 2004، ص: 2)، بالإضافة إلى ذلك فإن بناء الجدار يؤدي إلى تشوهات هيكلية في الاقتصاد الفلسطيني منها: فقدان الموارد الاقتصادية، وانعدام فرص الاستثمار، وزيادة التكاليف، وانتشار البطالة، واستفحال الفقر لدى المواطن الفلسطيني. وأدت العواقب الاقتصادية المذكورة، المترتبة على الجدار وعلى السياسات المصاحبة له مجتمعة إلى حرمان الفلسطينيين من قدرتهم على استخدام مواردهم الاقتصادية وستكون نتيجة ذلك القضاء على القطاع الزراعي، وعلى الصناعات التي تعتمد على هذا القطاع مما يزيد من نسب البطالة والفقر، مما يعيق التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

ب. التشوهات التي صاحبت موارد المياه:

يتميز قطاع المياه بخصوصية تختلف عن باقي الدول نظراً لوجود الاحتلال الذي يسيطر على معظم الموارد والمصادر المائية ويعمل على احتكارها، مما سبب في شح المياه فيها ومحدودية مصادرها التي تقتصر فقط على المياه الجوفية والمياه السطحية، حيث بلغت كمية المياه المضخوخة من الآبار الجوفية في دولة فلسطين 262.9 مليون م³ والمياه المتدفقة من الينابيع 39.5 مليون م³ في الضفة الغربية كما هو في العام 2013. وبناء على المعلومات المائية للعام 2013 فإن نسبة المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون من مياه الأحواض الجوفية في الضفة الغربية لا تتجاوز 15% من مجموع المياه المستغلة منها، في حين يحصل الاحتلال الإسرائيلي على ما يزيد عن 85% من مياه الأحواض ذاتها،

بالإضافة أن الفلسطينيين محرومون من الوصول إلى مياههم في نهر الأردن منذ العام 1967 مما يجبر الفلسطينيين إلى شراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت"، حيث وصلت كمية المياه المشتراة 63.3 مليون م³ عام 2013. بلغت حصة الفرد الفلسطيني من المياه المستهلكة في القطاع المنزلي 78.8 لتر/فرد/يوم عام 2013 في الضفة الغربية و 91.3 لتر/فرد/يوم في قطاع غزة مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما يزيد عن 95% من مياه قطاع غزة لا تنطبق عليها معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، كما أنها من حيث الكمية أقل من الحد الأدنى الذي توصي به المنظمة ذاتها وهو (100 لتر/فرد/يوم) كحد أدنى (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مرجع سبق ذكره، 2015، ص: 3).

ومن خلال سيطرة إسرائيل على خزانات المياه الجوفية والتحكم في كمية المياه للسكان الفلسطينيين أدى ذلك إلى تقليص الأراضي الزراعية الفلسطينية، بالإضافة إلى حصر عدد كبير من الآبار الارتوازية خلف جدار الفصل العنصري مما أدى إلى عدم جدوى الاستفادة في ري الأراضي الزراعية التي ابتلعها الجدار والتي بقيت خارجه (غانم، مرجع سبق ذكره، 2009، ص: 29).

2. التشوهات في القطاعات الإنتاجية:

أدت السياسات الإسرائيلية المذكورة إلى استمرار التشوهات في القطاعات الإنتاجية التي كانت موجودة سابقاً، ما نجم عنها تكريس وتعميق لتلك التشوهات.

أ. القطاع الصناعي:

أدى ارتفاع تكاليف النقل، وعدم القدرة على الاستفادة من وفورات الحجم، مما انعكس على القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وقد انعكس ذلك على معدلات نمو القطاع الصناعي بشكل عام وعلى الصناعة التحويلية بشكل خاص، نتيجة لاستمرار الإغلاق والحصار للمناطق الفلسطينية وتصاعده، والجمود في عملية التسوية السياسية، مما أثر سلباً على التوقعات الاقتصادية، وقد انعكس ذلك -أيضاً- على انخفاض مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي، وعلى الرغم من الزيادة في عدد المؤسسات الصناعية، وعدد العاملين فيها خلال المرحلة الانتقالية، فقد ظلت السمة المميزة لتلك المؤسسات هي صغر حجمها بصفة عامة، فقد بلغت نسبة المؤسسات التي يعمل بها أقل من (10) عمال حوالي 92% من إجمالي عدد المؤسسات الصناعية (الصوراني، 2004، ص: 45-47).

إن وعينا لطبيعة المعوقات والعقبات التي تحول دون تطور القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى، التي تتمثل في التدمير الممنهج للمنشآت الاقتصادية والتعقيدات الإدارية والأمنية على المعابر المتمثلة في تحكم إسرائيل بالمعابر، وتحكمها باستيراد المواد الخام، والتحكم بتصدير المنتجات، بالإضافة إلى الاغلاقات المتكررة، وصعوبة الوصول إلى الأسواق والتسويق، مما اعاق تطور هذا القطاع وأثر بالسلب على النمو الاقتصادي الفلسطيني.

ب. قطاع الزراعة:

استمرت التشوهات في نمط الإنتاج الزراعي نتيجة استمرار نهب الموارد المائية الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية، ما أدى إلى تقلص الاهتمام بإنتاج المحاصيل الزراعية، نظراً لعدم توفر المياه، أو ارتفاع أسعارها. كما اعتمدت إدارة التجارة والسياسة الزراعية الفلسطينية على السياسات التجارية والاقتصادية الإسرائيلية التي كانت موجهة نحو تحقيق أهداف قامت بصياغتها مديرية الزراعة في الإدارة المدنية الإسرائيلية أثناء فترة الاحتلال خدمة للمصالح الإسرائيلية.

الأمر الذي أدى إلى مضاعفة حجم الواردات الفلسطينية من السلع الغذائية والزراعية من سنة إلى أخرى، وكانت الصادرات الزراعية الفلسطينية تصدر إلى أسواق أوروبا الغربية عبر شركة جريكو الإسرائيلية المتخصصة في تصدير الفواكه والخضروات والأزهار، وقد تعامل العديد من المزارعين والمصدرين الفلسطينيين مع تلك الشركة لتصدير منتجاتهم إلى أسواق أوروبا وفق أنظمتها التي تحدد حجم ونوع السلع التي تصدرها من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بسبب تأخر شحنها، وعدم توفر خدمات التصدير الأخرى، وذلك بسبب فرض إسرائيل العديد من القيود على المنتجات الزراعية، وأهمها القيد الأمني الذي يمنح الجهات الأمنية الإسرائيلية صلاحيات واسعة في مجال فحص البضائع الزراعية التي تتدفق من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أسواق أوروبا، وذلك كشرط أساسي لحصولها على خدمات التصدير الإسرائيلية من النقل، والشحن، والتأمين، والتخزين، والتبريد (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2014، ص: 3).

وتشير البيانات الواردة من وزارة التخطيط في تقرير الإطار الوطني الاستراتيجي للسياسات والتدخلات الإنمائية في المناطق المسماة (ج) نقلاً عن البنك الدولي، أن المساحة المزروعة في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال العام 2013 بلغت حوالي 100 كم² معظمها زراعات مروية تصديرية، مستغلة أكثر من 50 مليون م³ سنوياً للزراعة من المياه الجوفية الفلسطينية، بينما لم تتجاوز المساحة الأرضية المزروعة المروية من قبل الفلسطينيين 78 كم² (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مرجع سبق ذكره، 2015، ص: 3).

والجدير بالذكر أن مساحة الأراضي الزراعية وكميات المياه المستغلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن توفر حوالي 100 ألف فرصة عمل في حال استغلالها من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية، الأمر الذي يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الزراعة منه، وخفض نسبة البطالة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المساحات الزراعية الشاسعة المحاذية للحدود الشرقية لقطاع غزة والتي لا يتم استغلالها من قبل الفلسطينيين بسبب الإجراءات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة. نتيجة هذه الإجراءات نجد مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 12% عام 1994 إلى 4% عام 2014 (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2015)، مما أثر بالسلب على النمو الاقتصادي الفلسطيني.

ت. التشوهات التي صاحبت قطاع الإنشاءات:

كما استمرت التشوهات في قطاع الإنشاءات بسبب الإجراءات والسياسات الإسرائيلية المجحفة ومنها سياسة رفض أو تأخير إعطاء رخص البناء للسكان الفلسطينيين، خاصة في القدس الشرقية وضواحيها والمناطق المصنفة (ج)، مما أدى

إلى استمرار النقص في مساحة الأرض الملائمة للبناء، وبالتالي ارتفاع تكلفة البناء في المناطق الفلسطينية، إضافة إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتباع وتكثيف سياسة هدم البيوت بحجة البناء بدون ترخيص، أو ما شابه ذلك من الذرائع، كما استمر النقص في مصادر التمويل وفرصه.

هذا بالإضافة إلى الحصار الخانق على الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة ومنع استيراد مواد البناء مما خلق أزمة في قطاع الإنشاءات، مما ترتب عليه إفلاس مئات الشركات واستفحال ظاهرة البطالة للعاملين في هذا القطاع، والآثار المترتبة على علاقة قطاع الإنشاءات بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تدمير آلاف المباني خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأعوام 2008، 2012، 2014.

3. التشوهات في قطاعات الخدمات:

أما قطاع الخدمات، وعلى الرغم من زيادة العاملين في هذا القطاع، فإنه ظل يعاني من مشاكل حادة لا يزال ما يقارب (60%) من العاملين في هذا القطاع يعملون في أنشطة التجارة الداخلية (التجزئة والجملة وبيع وصيانة المركبات)، ويعزى ذلك وخاصة التوسع في تجارة التجزئة، إلى زيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين توقفوا عن العمل في إسرائيل نتيجة للقيود التي فرضت على حركتهم ومنعتهم من التوجه إلى أماكن عملهم هناك، إضافة إلى أن قطاع تجارة التجزئة لا يتطلب عمالة ماهرة، كما أن الصلاحيات التي منحت للجانب الفلسطيني بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي لإدارة الخدمات الأخرى وإنتاجها مثل السياحة، والتأمين والبنوك، والاتصالات، والكهرباء كانت محدودة للغاية، ولم تسمح للجانب الفلسطيني بإعادة بناء تلك القطاعات بشكل يتناسب مع الاحتياجات الفلسطينية، بل تمت صياغتها وفقاً للسياسات والأهداف الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية، في الوقت الذي استمرت فيه القيود والعوائق الإسرائيلية التي تحد من إنتاج خدمات منافسة ومماثلة للخدمات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية (الجعفري، العارضة، أ 2002، ص: 22).

أ. التشوهات التي صاحبت سوق العمل:

يعاني الاقتصاد الفلسطيني منذ فترة طويلة من تشوه هيكله صاحب سوق العمل مما ترتب عليه ارتفاع معدلات البطالة. فمنذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 أصبحت تدفقات العمل الفلسطيني إلى إسرائيل واحدة من القنوات الرئيسية لإدماج الأرض الفلسطينية المحتلة في الاقتصاد الإسرائيلي (Arnon, et all , 1997, P: 58). مما أدى إلى زيادة معاناة سوق العمل من سياسات الإغلاق التي تنتهجها إسرائيل فضلاً عن تاريخ طويل من الاعتماد على سوق العمل الإسرائيلي، والبنود المتعلقة بالعمالة في بروتوكول باريس الاقتصادي، وعدم وجود فرص عمل مستديمة، الأمر الذي أدى إلى تشويه سوق العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجزئته، فالقيود المفروضة على حركة العمالة الفلسطينية أفضت إلى خفض فرص العمل من خلال إعاقة النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة (الأونكتاد، 2012، ص: 21). فقد بلغت نسبتها 23.4% في عام 2013 زادت خلال العام 2014 إلى 26.9% (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مرجع سبق ذكره، 2015، ص: 5).

ب. التشوهات في قطاع السياحة:

ففي قطاع السياحة، وعلى الرغم من التفاؤل الذي أبداه المستثمرون في هذا القطاع مع البدء بعملية التسوية، فإن السياسات والممارسات الإسرائيلية، وخاصة الإغلاقات والسيطرة على المعابر وغيرها، حالت دون تطور هذا القطاع بشكل يتناسب مع توقعات المستثمرين، وقد تضاعف عدد الفنادق خلال الفترة 1995-2000 مقارنة بما كان عليه الوضع في بداية التسعينيات، ولكن معظم الفنادق الجديدة تم بناؤها خارج القدس الشرقية التي تعتبر مركز استقطاب رئيسي للسائحين، كما أن الدعم الحكومي الذي كان يتلقاه قطاع السياحة الإسرائيلي انعكس على الميزة التنافسية للخدمات التي يقدمها ذلك القطاع للسائحين الأجانب مقارنة بالقطاع السياحي الفلسطيني مما جعله يعتمد على القطاع السياحي الإسرائيلي في تحويل الطلب الفائض إليه من خلال ترتيبات التعاقد مع الباطن (الجعفري، العارضة، مرجع سبق ذكره، 2002، ص: 24).

وبالتالي كان معظم السائحين الأجانب يقيمون داخل الفنادق الإسرائيلية، إضافة إلى حرمان المكاتب السياحية العربية من استقبال الوفود داخل المطارات الإسرائيلية، هذا بالإضافة إلى استغلال المواقع السياحية الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر قطاع السياحة في فلسطين الأكثر تضرراً من الإجراءات الإسرائيلية، المتمثلة بالاحتكار التام لقطاع السياحة، واستئثار الشركات والمكاتب السياحية الإسرائيلية لمجموعات الزوار الوافدين، والحجاج المسيحيين إلى كنيسة المهدي، واستخدام مواقعنا الدينية والتاريخية، وخلال عام 2013 بلغ عدد السياح الوافدين 1.16 مليون زائر، قدموا من خلال الشركات والمكاتب السياحية الإسرائيلية، مما حرم الاقتصاد الفلسطيني من عوائد تقديم الخدمات السياحية اللازمة لهؤلاء الزوار، وحسب معطيات وزارة السياحة الإسرائيلية فقد بلغ عدد السياح الوافدين إلى إسرائيل خلال عام 2013 نحو 3.54 مليون سائح، أدخلوا إلى الاقتصاد الإسرائيلي ما يقارب 11.4 مليار دولار أمريكي (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مرجع سبق ذكره، 2014، ص: 7).

ت. التشوهات في قطاع النقل:

عدم وجود شبكة طرق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين الأقطار المجاورة، إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في التفتيش الأمني والحصول على التصاريح من الجانب الإسرائيلي، أدت إلى ارتفاع تكاليف السفر والشحن والنقل، كما أدت إجراءات الإغلاق الإسرائيلية بين المدن الفلسطينية من جهة، وبينها ومدينة القدس من جهة أخرى، إلى تراجع عدد الحافلات العاملة في المناطق الفلسطينية وإلى توقف بعضها عن العمل (نصر، مرجع سبق ذكره، 2003، ص: 51).

ث. التشوهات التي صاحبت قطاع الاتصالات:

أما بالنسبة للاتصالات الهاتفية، وعلى الرغم من إنشاء شركة الاتصالات الفلسطينية عام 1995، فقد استمر ارتباط شبكات الهاتف الفلسطينية مع شبكات الاتصالات الإسرائيلية في مجال تقديم الخدمات، وتقاسم الجباية وفقاً للأسعار التي تحددها شركة "بيزك" الإسرائيلية، ولا تزال شركة الاتصالات الفلسطينية تقدم خدمات الاتصالات المحلية والوطنية والدولية من خلال المقاسم الإسرائيلية، أما الاتصال مع الدول العربية والإسلامية التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل، فأصبح يتم من

خلال تمرير المكاملة عبر شركة بيزك وشركة الاتصالات الأردنية لتصل إلى الجهة المقصودة، والعكس بالعكس. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة المكالمات الصادرة المستوردة من وإلى المناطق الفلسطينية من جهة، وانخفاض إيرادات شركة الاتصالات من جهة أخرى.

وبالنسبة للهاتف النقال، فقد منحت السلطة الوطنية امتيازاً لشركة جوال الفلسطينية العام 1999. وكما هو الحال بالنسبة للهاتف الثابت، فقد ارتبطت هذه الشركة مع الشبكة الإسرائيلية من خلال شركة أورانج بصورة قانونية وبتوافق رسمي بتمرير الحركة بينهما وبين شركة جوال الفلسطينية، وما زالت شركة جوال الفلسطينية تواجه منافسة غير متكافئة مع الشركات الإسرائيلية.

كما أطلقت شركة الوطنية موبايل - إحدى شركات مجموعة Ooredoo خدماتها تجارياً في عام 2009، تأسست شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات في كانون أول عام 2006 ضمن مشروع شراكة بين الوطنية الدولية للاتصالات - وصندوق الاستثمار الفلسطيني (www.wataniya.ps) إن تكلفة رخصة الوطنية التي مدتها 15 عاماً 355 مليون دولار تم تسديد أقل من نصف هذا المبلغ على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي بعد دخول الوطنية سوق الاتصالات بقطاع غزة حيث يحول دون ذلك سلطة الاحتلال الإسرائيلي (أبو دقة، 2011).

ج. التثوهات التي صاحبت القطاع المالي:

استمر التسرب المالي للخزينة الإسرائيلية خلال فترة الحكم الذاتي، سواء بالنسبة للضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على المستوردات بواسطة تجار إسرائيليين، أو مستحقات العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، أو ريع إصدار العملة الذي ظل يذهب إلى إسرائيل. وبشكل ما تحوله إسرائيل إلى السلطة الوطنية من مستحقات الضرائب جزءاً أساسياً من الموازنة العامة للسلطة حوالي 60%، ما يشجع إسرائيل على استخدامه بشكل مستمر في عملية الابتزاز السياسي التي تمارسها ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق أهداف سياسية مختلفة، كما حدث عندما توقفت إسرائيل عن دفع معظم تلك المستحقات منذ بدء انتفاضة الأقصى (سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي 2014، 2015، ص 67).

ح. التثوهات في مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية:

على الرغم من اتفاقيات المرحلة الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل (وبخاصة بروتوكول باريس)، فإن تلك الاتفاقيات لم تسهم في إزالة التثوهات في العلاقات الاقتصادية بين فلسطين وبقية أنحاء العالم الخارجي، وعلى الرغم من توقيع السلطة الوطنية الفلسطينية لعدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول العربية والأجنبية، فإن الممارسات الإسرائيلية وخاصة سيطرة إسرائيل على المعابر، وتحكمها بحركة السلع عبرها، حرمت الاقتصاد الفلسطيني من الاستفادة من تلك الاتفاقيات، وساهمت في استمرار وتعميق النمط التجاري الذي كان سائداً أثناء الاحتلال، فقد ارتفعت نسبة الصادرات السلعية الفلسطينية إلى إسرائيل لتصل إلى حوالي 92% من إجمالي الصادرات السلعية الفلسطينية خلال الفترة 1995-2013، في حين بقي متوسط حصة الأردن منها حوالي 3.5% وبقية أنحاء العالم

من 4.5% وبالمقابل، كانت حصة إسرائيل من إجمالي الواردات السلعية الفلسطينية ما متوسطه 75% خلال الفترة نفسها (ماس، 2006، ص: 127).

وقد اصطحب العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، وخاصة مع إسرائيل، من أهم الاختلالات والتشوهات التي عانى منها الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة أن معظم الواردات عبارة عن سلع وخدمات استهلاكية وليس سلعاً وخدمات وسيطة أو رأسمالية (نصر، مرجع سبق ذكره، 2003، ص 59).

أدت السياسات الإسرائيلية المذكورة إلى استمرار التشوهات التي كانت موجودة سابقاً، ولم تتخذ السلطة الوطنية بدورها إجراءات كافية لمعالجة تلك التشوهات، ما نجم عنه في بعض الأحيان تكريس وتعميق لتلك التشوهات، بل وظهور تشوهات جديدة.

ثانياً. التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني الناتجة عن أداء السلطة الفلسطينية:

برز خلال الفترة الانتقالية نوع جديد من التشوهات تتحملها السلطة الوطنية الفلسطينية في استمرار نمط العلاقة الذي كان قائماً أثناء الاحتلال في فترة الحكم الذاتي، وتتلخص بما يلي (نصر، مرجع سبق ذكره، 2003، ص: 13):

1. أسس اتفاق أوسلو التي تحول دون إحداث تغيير جوهري في نمط العلاقات التي كانت قائمة إبان الاحتلال، وخاصة لجهة استمرار السيطرة على الحدود، وتأجيل البت في المواضيع الجوهرية (الاستيطان، والمياه، والقدس، والعلاقات الخارجية) التي تلغي عملياً أية إمكانية لإحداث تحول بنيوي في الاقتصاد الفلسطيني وعلاقاته الخارجية، كما أن قواعد بروتوكول باريس، تحول دون إحداث عملية إصلاح جوهري للتشوهات التي أفرزها واقع الاحتلال، لأنها أبقت السياسات الاقتصادية، والتجارية، والمالية الفلسطينية، رهينة للسياسات الاقتصادية، والتجارية، والمالية الإسرائيلية.
2. لقد أدى القفز الفلسطيني عن الحقائق السياسية القائمة، سواء في الاتفاقات المبرمة، أم في الممارسات العملية خلال سنوات الحكم الذاتي، وحقيقة أن اتفاقات المرحلة الانتقالية ذاتها مفتوحة النهايات، أدت إلى زيادة الانكشاف الاقتصادي والمعيشي الفلسطيني أمام إسرائيل، وتراجع القدرة الذاتية الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد الفلسطيني (نصر، المرجع السابق، 2003، ص: 16).
3. أغفلت السلطة الوطنية الفلسطينية حقيقة عدم تراجع المشروع الإسرائيلي التوسعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتغاضت عن حقيقة امتلاك إسرائيل لقوة فعلية وتنفيذية حاسمة على الأرض، تمكّنها من خلق وقائع جديدة لاستباق مفاوضات الحل النهائي، وتعزيز الموقف التفاوضي الإسرائيلي، وفرض شروطه، وجعل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على الأراضي المحتلة العام 1967 أمراً متعزراً عملياً في ظل الاعتماد المفرط على إسرائيل.

4. أنشأت السلطة احتكارات في بعض الأنشطة التجارية عمقت الاستيراد من إسرائيل، وأسهمت في مزاحمة القطاع الخاص الفلسطيني، وتراجعت بذلك قدراته الإنتاجية والتشغيلية كما استخدمت آلية التوظيف الحكومي للحد من تفاقم البطالة، وأنشأت قطاعاً حكومياً كبيراً يعتمد في تمويل نفقاته على الإيرادات الضريبية، وبخاصة الجمركية التي تجمعها إسرائيل.
5. منح الاحتكارات والامتيازات الخاصة لبعض المؤسسات والأفراد، وخاصة في قطاع البنية التحتية، مثل الاتصالات والكهرباء، وتطوير المدن الصناعية، بالإضافة إلى مساهمتها في استثمارات القطاع الخاص، كالفنادق، والمطاحن، وشركات السجائر، والزجاج، والمشروبات، والزيوت النباتية، وشركات الهندسة، والدعاية في الوقت الذي لم تعمل به على زيادة استثماراتها في مرافق القطاع العام (الصحة، التعليم، الضمان الاجتماعي) بشكل يصلح الخلل الذي تُعاني فيه تلك المرافق على أسس غير تنافسية، ودون إقرار للقوانين والإجراءات اللازمة لمراقبة وضبط السلوك الاحتكاري للمؤسسات صاحبة الامتياز، ويؤخذ على هذه المساهمات، أن أرباحها لا تصب في خزينة وزارة المالية، ما فتح الباب واسعاً أمام إثارة الشكوك والانتقادات لهذه الاستثمارات وآلية إدارتها (نصر، مرجع سبق ذكره، 2003، ص: 58).
6. كما ظل القطاع العام يعاني طوال الفترة الماضية من التضخم والتشوّه الهيكلي، وازدواجية الصلاحيات وتداخلها بين الأجهزة المختلفة، وعدم وجود ضوابط تنظيمية وقانونية، وقد أدى ذلك إلى انخفاض كفاءة القطاع العام، وتدني مستوى الأداء فيه بشكل عام. ويعزي البعض ذلك إلى حداثة التجربة من جهة، ومحاولة السلطة الوطنية إعطاء أولوية لتحقيق أهداف اجتماعية وسياسية تفرضها عليها مسؤولياتها الجديدة، بينما يعزي البعض الآخر ذلك إلى غياب رؤية شمولية لدى السلطة الوطنية لدورها المهني، والافتقار إلى إطار قانوني ينظم التوظيف العام ويحدد ضوابطه، وإلى سيادة الاعتبارات السياسية والفئوية في التعيينات وشغل الوظائف، وإغفال الاعتبارات المهنية (ماس، 2006، ص: 33).
7. إن المنح والمساعدات الخارجية تمت بدون وجود رؤية وبرنامج تنموي شامل تهتدي به السلطة كمرجعية لعملية إعادة الإعمار، بل تمت عبر ممارسات لمؤسسات ووزارات مختلفة أقامت بعضها علاقات مباشرة مع الدول المانحة، وفي كثير من الأحيان دون أن تقوم بالتنسيق مع بعضها البعض، مما أدى إلى إهدار الموارد، وتفضيل أولويات على أخرى بصورة مرتجلة وبدون رؤية وطنية شاملة.
8. غياب رؤية تنموية شاملة لدى السلطة الوطنية مما أدى إلى تبني كل وزارة أو مؤسسة السياسات التي تراها مناسبة، وفق اجتهادها، والذي من الممكن أن يقود إلى توجه مناقض لتوجه وزارة أو مؤسسة أخرى، كما أنه ليس بالضرورة مبني على أساس الأخذ بعين الاعتبار الضرورات التنموية (نصر، مرجع سبق ذكره، 2003، ص: 59).

النتائج والتوصيات:

أولاً. النتائج:

1. على مر السنين شكلت السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سبباً أساسياً للتشوهات والاختلالات الهيكلية في البنية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، مما أسهم هذا الوضع في تضاول القاعدة الاقتصادية والإنتاجية الفلسطينية وتراجع إمكانيات ظهور الاقتصاد اللازم لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.
2. الهياكل الموروثة عن الاحتلال التي أنشئت في أعقاب احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، اعاققت نمو الاقتصاد الفلسطيني.
3. إن تقليص الارتهان المعيشي الفلسطيني لإسرائيل، يعزز القدرة الفلسطينية على الصمود، ويخفف من أعباء مقاومة الاحتلال، ويقلص قدرة إسرائيل على استغلال الاعتماد الاقتصادي الفلسطيني المفرط عليها في حربها ضد مشروع الاستقلال الوطني الفلسطيني.
4. اتفاق باريس الاقتصادي وما نتج عنه من سياسات اقتصادية كرس تبعية الاقتصاد الفلسطيني، الذي ورث الانهيار والتشوه الهيكلي للاقتصاد الفلسطيني وفقاً لصيغة الاتحاد الجمركي، من خلال إبقاء سيطرة إسرائيل على المعابر الحدودية، مما أدى إلى تقييد حركة الاقتصاد الفلسطيني.
5. ولقد كانت السياسات التي انتهجتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه الاقتصاد الفلسطيني هي العامل الرئيس المحدد للأداء الاقتصادي الفلسطيني ولأفاق التنمية الفلسطينية.
6. ربط الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع برباط عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك ليصبح الاقتصاد الفلسطيني معتمداً اعتماداً كلياً على الاقتصاد الإسرائيلي.
7. وقد استمرت السياسات والإجراءات الإسرائيلية بعد قيام السلطة الفلسطينية الهادفة إلى زيادة الهيمنة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، وتعميق تبعية هذا الاقتصاد وارتئانه للمصالح الإسرائيلية.
8. بعد قرابة خمسة عقود من الاحتلال للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا تزال التدابير التقييدية والممارسات الممنهجة هي التي أدت إلى ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي.

ثانياً. التوصيات:

1. العمل بأقصى جهد ممكن من خلال العلاقات الدولية للضغط على إسرائيل للحد من القيود، وسياسة الإغلاق والحواجز غير الجمركية التي تؤثر سلباً على الصادرات الفلسطينية، وأن تتمتع إدارة الجمارك الفلسطينية بصلاحيات التفتيش والتقدير والتقييم والتخليص وإلغاء الفحص الأمني المضاعف، لما له من أثر إيجابي في الحد من العجز في الميزان التجاري وزيادة النمو الاقتصادي.

2. النضال من أجل إصلاح اتفاق باريس الاقتصادي وما نتج عنه من سياسات تجارية لم تساعد على توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتتويجه، والذي حدد أن التجارة الفلسطينية تقتصر مع إسرائيل أو عبرها، ولم يسمح للفلسطينيين بإدارة تجارتهم الخارجية.
3. يجب على السلطة الفلسطينية عبر الوزارات المعنية توفير الدعم المادي اللازم لإعادة بناء ما تم تدميره من قبل جيش الاحتلال من منشآت زراعية وصناعية وتعويض أصحابها، وتوفير القروض الميسرة لتطوير هذه المنشآت لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات لما لها من أثر ايجابي على النمو الاقتصادي.
4. متابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين السلطة الفلسطينية والدول العربية والأجنبية لتحقيق المزايا الممكنة من خلالها لتطوير القطاع.
5. يجب أن تتم المنح والمساعدات الخارجية عبر رؤية، وبرنامج تنموي شامل كمرجعية لعملية إعادة الأعمار للمساهمة في دفع عملية النمو الاقتصادي.
6. إن زيادة النمو الاقتصادي تمثل عملية مطولة تتطلب استعدادات مكثفة لا بد أن تتم حتى في ظل أوضاع مناوئة، وبالتالي فإن تركيز السياسة العامة ينبغي أن ينصب على إزالة التشوهات الناشئة عن الاحتلال، والتخلص من التبعية وتعزيز القدرة الذاتية الإنتاجية والتشغيلية، وإرساء الأساس لإنعاش الاقتصاد على نحو متواصل، لذلك ينبغي أن تكون السياسات الإنمائية الناجحة في السياق الفلسطيني سياسات غير تقليدية بالنظر إلى المجموعة الفريدة من القيود المفروضة من الخارج.
7. يجب استبعاد إمكانية تمديد الترتيب الاقتصادي الفلسطيني - الإسرائيلي الحالي وكذلك الدخول في اتحاد جمركي جديد مع إسرائيل، وذلك من أجل تحرير الاقتصاد من هيكل التعريفات الجمركية الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه يجب وجود سيادة فلسطينية على المعابر، وألا تدخل في أي اتفاق اقتصادي جديد مع إسرائيل يمنعها من تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع البلدان العربية لدى قيام الدولة.
8. يجب على السلطة الفلسطينية وضع الخطط لتشجيع الاستثمار والتصدير، من خلال توفير المعلومات، والتسهيلات الائتمانية، والحوافز، والضمانات، من أجل زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
9. يجب فك الارتهان المعيشي الفلسطيني لإسرائيل ولسياساتها وممارساتها، وتقليص الاعتماد المفرط عليها، وتعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، وتنويع وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية وتعزيزها مع العالم الخارجي، يصبح ضرورة حيوية، ومتطلباً رئيسياً لإنجاز مشروع الاستقلال الوطني.

10. ويتطلب وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار النمو المطرد فهم الأوضاع المؤثرة في إمكانيات التنمية الطويلة الأجل لهذا الاقتصاد، وخاصة الهياكل التي أنشئت في أعقاب احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، والبنية المؤسسية التي تؤثر في ديناميات نموه.
11. لا بد أن ينتهج الفلسطينيون سياسة تنموية، تمكنهم من إصلاح التشوهات الهيكلية الموروثة عن الاحتلال وتعزز قدرتهم الذاتية (الإنتاجية والتشغيلية)

1. REFERENCES

المراجع:

1. اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية الفلسطينية، تبعية الاقتصاد الفلسطيني وسياسة العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية وآثارها، الرائد الاقتصادي لأداء القطاع الخاص، فلسطين، 2000.
2. أسامة الدباغ، الأوضاع الاقتصادية للمناطق الفلسطينية تحت الاحتلال، عمان، الأردن، 1989.
3. الأونكتاد، الاقتصاد الفلسطيني - وضع سياسات الاقتصاد الكلي والتجارة في ظل الاحتلال، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 2012.
4. الأونكتاد، الاقتصاد الفلسطيني الذي مزقته الحرب، المعونة والتنمية وتكوين الدولة، مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 2006.
5. الأونكتاد، التطورات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، نيويورك وجنيف، 1986.
6. الأونكتاد، تقرير عن المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني، مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، نيويورك وجنيف، 2009.
7. الأونكتاد، سياسات بديلة للتنمية الفلسطينية المستدامة وتكوين الدولة، مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، نيويورك وجنيف، 2009.
8. البنك الدولي، المنطقة ج ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني، وحدة تخفيض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد، الضفة الغربية وقطاع غزة، مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 2012.
9. تيسير النابلسي، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، مركز الأبحاث الفلسطينية، سلسلة كتب فلسطينية عدد 62، 1975.

10. جمال جمعة، جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية- نظرة على آثاره الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساته السياسية على مستقبل الشعب الفلسطيني، مجلة عدالة، العدد الثالث، تموز 2004، فلسطين، 2004.
11. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشعب الفلسطيني في الذكرى السابعة والستين لنكبة فلسطين، رام الله، فلسطين، 2015.
12. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أوضاع الشعب الفلسطيني في الذكرى السادسة والستين لنكبة فلسطين، رام الله، فلسطين، 2014.
13. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيانات الحسابات القومية، فلسطين، [/http://www.pcbs.gov.ps](http://www.pcbs.gov.ps). 2015.
14. سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي الرابع عشر لعام 2008، دائرة الأبحاث والسياسات النقدية، رام الله ، فلسطين، 2009.
15. سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي لعام 2014، رام الله، فلسطين، 2015.
16. عبد الجواد صالح، الأوامر العسكرية الإسرائيلية، القدس، 1986.
17. عبد الرزاق القطراوي، القوى العاملة في المناطق الفلسطينية المحتلة واستراتيجية دعم الصمود الاقتصادي، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، مصر، 1991.
18. عمران أو صبيح، القطاع الزراعي وأثره في التركيب الاجتماعي للشعب الفلسطيني، صامد الاقتصادي، عمان، الأردن، 1989.
19. غازي الصوراني، الاقتصاد الفلسطيني - تحليل ورؤية نقدية ومهمات مستقبلية، غزة، فلسطين، 2004.
20. فضل النقيب، لاقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع، مشكلات المرحلة الانتقالية وسياسات المستقبل مؤسسة الدراسات الفلسطينية، رام الله، فلسطين، 1997.
21. محمد نصر، تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، الأوراق المحورية 2، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني(ماس)، رام الله، فلسطين، 2003.
22. محمود الجعفري، ناصر العارضة، التجارة الخدمية الفلسطينية: الواقع والأفاق، رام الله، فلسطين، أ 2002.
23. المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين- بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والنقل القسري للفلسطينيين، بيت لحم، فلسطين، 2013.
24. مشهور أبو دقة، نظرة واقعية لقطاع الاتصالات في فلسطين، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رام الله، فلسطين، 2011.

25. معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني(ماس)، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية، المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد 8، فلسطين، 2006.
26. معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية الفلسطينية-الإسرائيلية، رام الله، فلسطين، 2003.
27. الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثاني، بيروت، لبنان، 1991.

- [1] Arnon, A., Luski, I., Spivak, A. and Weinblatt, J. , The Palestinian Economy: Between Imposed Integration and Voluntary Separation. New York: Brill, 1997.
- [2] UNCTAD, The Palestinian war-torn economy: aid, development and state formation, New York and Geneva, 2006.
- [3] موقع الوطنية موبايل: <http://www.wataniya.ps/ar/corporate/21109.html>.